

**BOSHLANG'ICH TA'LIM TARBIYA FANIDA O'YINLI TEXNOLOGILARDAN
FOYDALANISH**

Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna

**JDPU Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029970>****Annotatsiya**

Mazkur maqolada tarbiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining mazmun-mohiyati, o'yinli texnologiyalardan, interfaol metodlardan samarali foydalanish metodlari xususida fikr yuritiladi.

В данной статье рассматривается сущность современных образовательных технологий в преподавании дисциплины воспитание, методы эффективного использования игровых технологий, интерактивных методов.

This article will focus on the content and essence of modern educational technologies in teaching education, methods of effective use of Game technologies, interactive methods.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti istiqbolini belgilash, jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga intilish yo'lidagi keng ko'lamlı ishlarnı amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda, jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda.

So'nggi yillarda respublikamizning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy hayotida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Respublika rahbariyati boshchiligida mamlakat taraqqiyotining barcha sohalarida chuqur islohotlar amalga oshirildi va bu jarayon davom etmoqda. Jumladan, zamon talabiga va jahon standartlariga javob beradigan yetuk kadrlar tayyorlash bo'yicha ta'lim sohasida ham islohotlar olib borilmoqda. Shu asnoda, mustaqillik sharoitida mamlakatimizda buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish maqsadida, yetuk kadrlar tayyorlash ishini jahon andozalari darajasiga chiqarish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining Oliy Majlisga Murojaatnomasida "...intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik ekani, nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga yetkazish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo'q"¹, - deya ta'kidlagan edi. Zero, ta'lim tizimini ilg'or tajribalar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida samarali tashkil etish orqali yoshlarni mustaqil fikrlovchi, tafakkuri keng, zukko, bilimli qilib tarbiyalash imkonoyati kengayadi.

Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf tarbiya darslarini o'yinli, muammoli, hamkorlik ta'lim texnologiyalari asosida olib boorish o'quvchilarning o'quv motivini shakllantirish, darsga qiziqishini oshirish orqali ularda bilim, ko'nikma, malaka va ko'nikmalarini rivojlantirishga erishamiz.

"Innovatsiya" tushunchasi lotin tilidan olingan bo'lib (in-ga, novus-yangi), ya'ni tarjiması "yangılanish", "o'zlashtirish", "qandaydir yangilikni kiritish", "yangini joriy qilish", "yangilik kiritish". O'z navbatida "yangi" so'zi ushbu tushunchaning asosiy yadrosini tashkil etadi.

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi. 2017-yil 23-dekabr.

Innovatsion ta'lim – ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalar, me'yor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'lim.

Innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb nomlanadi.

Innovatsion texnologiyalar – bu zamonaviy ta'limni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan uslub va vositalar tizimi bo'lib, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga, ular ongida milliy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda interaktiv metodlar, raqamli platformalar va multimedia vositalari ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Innovatsion yondashuvlarning asosiy maqsadi – o'quv jarayonini o'quvchilar uchun qiziqarli, mazmunli va samarali qilishdir.

Zamonaviy ta'lim taraqqiyotida paydo bo'layotgan **“Innovatsion yondashuv”**, **“Innovatsion faoliyat”**, **“Innovatsion pedagogika”** tarzidagi tushunchalar ehtiyojlar asosida kelib chiqqan bo'lib, ularning pirovard maqsadi ta'lim sohasida o'quv-tarbiya jarayoni natijasini kafolatlaydi-gan o'zgarish, yangilanishlar kiritishdan iborat.

Innovatsion ta'lim texnologiyasi o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni yangilash yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan o'quv va ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasidir.

Boshlang'ich maktabda ta'lim keyingi ta'lim jarayonining asosi hisoblanadi. Agar bola eng oddiy tushunchalarni o'rgansa, yuqori sinflarda unga murakkab mavzular osongina beriladi. Har bir o'qituvchi o'quvchilarning bilim olishda yaxshi natijalar ko'rsatayotganidan manfaatdor. 6-9 yoshli bolalar quruq nazariyani o'rganishga qiziqishmaydi. Shuning uchun, ko'plab o'qituvchilar boshlang'ich maktabda darslarni yorqin va esda qolarli qilish uchun o'yin texnologiyasidan foydalanadilar.

O'qitishning an'anaviy yondashuvi ta'limning o'rtacha darajasiga qaratilgan. Muammo shundaki, boshlang'ich sinflarda mavzuning standart taqdimoti bolalarning o'rganishga qiziqishini yo'qotishiga olib keladi. Ular “kerak” deb maktabga borishda davom etadilar. Shu bilan birga, bolalar ota-onalaridan yangi o'yinchoq yoki boshlang'ich maqtov olish uchun yaxshi baho olishga harakat qilishadi. Boshlang'ich sinflarda o'yin texnologiyasi bolalarning asosiy fanlarga qiziqishini oshirishga qaratilgan.

Boshlang'ich sinflarda o'yin texnologiyasi maqsadi bolalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, o'quvchilarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, Ko'ngilochar mashg'ulotlar jarayonida o'quvchining ijodiy shaxsi shakllanadi, u olgan bilimlarini tizimlashtirish, kelajakda turli masalalarni yechishda ulardan foydalanishni o'rganadi, Bolalar faol shaklda jamoada muloqot qilishni o'rganadilar, bolalarning "men" ini shakllantirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda o'yin texnologiyasining vazifalari:

- ✓ bolalarning mustaqil fikrlash, eng oddiy vazifalarni tashqaridan yordamisiz hal qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- ✓ maktab jamoasidagi har bir o'quvchi tomonidan mavzu bo'yicha materialni to'liq o'zlashtirishiga erishish;
- ✓ ta'lim jarayonida bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligini asrash.

O'yin texnologiyalarining quyidagi turlari mavjud:

- o'quv o'yini;
- rivojlantiruvchi o'yinlar;
- reproduktiv o'yinlar;
- diagnostik o'yinlar.

Har bir tur o'ziga ma'lum bir vazifani qo'yadi. O'quv o'yini davomida bola ilgari bilmagan ma'lumotlarni bilib oladi. O'yin ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan, bolada yangi qobiliyatlarni ochib berish. Bunday darslarda o'qituvchi bolalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatadi. Reproductiv o'yinlar o'rganilgan materialni mustahkamlashga yordam beradi. Bundan tashqari, bunday darslarda o'qituvchi qayerda bo'shliqlar borligini, bolalar qanday materialni to'liq o'rganmaganligini bilib oladi.

Inson o'yin faoliyati orqali quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

1. Shaxsning ma'lum bir faoliyatga bo'lgan qiziqishi ortadi.
2. Kommunikativ-muloqot madaniyatini egallashga yordam beradi.
3. Iqtidori, qiziqishi, bilimi va o'zligini namoyon etishga imkoniyat.
4. Hayotda yuz beradigan qiyinchiliklarni yengishga tayyorlaydi.
5. O'yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallaydi.
6. Shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi.
7. Insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan qadriyatlar o'rganiladi.
8. Jamoa muloqot madaniyatini rivojlantirish ko'zda tutiladi.

O'quvchilarning bilim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar **didaktik o'yinli darslar** deb ataladi.

O'yin tarkibiga kiradigan masalalar:

- o'yinning syujeti;
- muayyan rollar, vazifalar;
- rollarni amalga oshirish uchun bajariladigan amallar;
- o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi munosabat, muloqot.

Didaktik maqsadiga ko'ra o'yinlar:

- Ta'lim-tarbiya beruvchi o'yinlar;
- Bilimlarni mustahkamlovchi o'yinlar;
- Bilimlarni nazorat qiluvchi o'yinlar;
- O'quv materialini takrorlovchi o'yinlar.

Didaktik o'yinli darslarni o'tkazishda qo'yiladigan didaktik talablar:

1. Dasturda qayd etilgan ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsad va vazifalarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi.
2. Muhim muammolarga bag'ishlanishi va ular o'yin davomida hal qilinishi.
3. Barkamol inson shaxsini tarbiyalash tamoyillariga, sharqona odob-axloq normalariga mos kelishi.
4. O'yin strukturasi mantiqiy ketma-ketlikda bo'lishi.
5. Mazkur darslarda didaktik printsiplarga amal qilinishi va eng kam vaqt sarflagan holda ulkan samaraga erishish kerak.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun didaktik o'yinlar bilim olishning faollashtiruvchi ish turlaridan biri bo'lib o'quvchilarda tafakkur, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini shakllantiradi. Didaktik o'yinlar tarbiya darslarida o'quvchilarning

qiziqishini o'stiruvchi vositalardan hisoblanadi. Didaktik o'yinlarni dars jarayoniqa qo'llashdan maqsad o'quvchilarning fanga, ta'lim olishga, kitobga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Abdullayeva Sh. Umumiy pedagogika. O'quv qo'llanma. T.: O'qituvchi 2023. 430 b.
2. Farsaxonova D. R. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o'qitish texnologiyasi. – Toshkent: “Fan ziyosi”, 2022. – 132 b.
3. Uzlüksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi // Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori.
4. B. Abdullayeva, A. Xoliqov, D. Farsaxonova va b. “Umumiy pedagogika” “Innovatsiya-Ziyo” MCHJ matbaa bo'limi, T-2021.
5. Фарсаксонова, Д. (2022). “Тарбиявий ишлар методикаси” фанини ўқитиш технологияси. *Наука и инновации*, 1(В7), 919-925.
6. Lutfullayeva, R. O., & Farsaxonova, D. R. (2024). Boshlang'ich sinflarda BBB texnologiyasini qo'llashning afzalliklari. *IQRO INDEXING*, 8(2 (2)), 32-34.
7. Farsakhanova, D. R. (2009). The technology of spiritual and moral education of students (teaching guide). *Tashkent*, 104.
8. Farsaxonova, D. (2021). Формирование и развитие креативности детей в начальных классах. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 2(3).
9. Farsaxonova, D. (2021). Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда миллий ғоя туйғусини шакллантиришнинг мультимедиали асослари. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 2(3).
10. Farsakhanova, D. (2020). Mechanisms of spiritual and moral education of students of pedagogical higher education institutions. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
11. Farsaxonova, D. R. (2019). Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasi. *Ta'lim, fan va innovatsiya*, 1, 77-81.